

IPAK YO‘LINING TURKIY DUNYO TARIXIY JARAYONLARDAGI O‘RNI

Vaxidov Suxrobjon Olimjonovich

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896661>

Annotatsiya. Maqolada qadimgi davr va o‘rta asrlarda Sharq hamda G‘arb dunyolari o‘rtasidagi iqtisodiy madaniy aloqalar rivojining o‘ziga hos xususiyatlari masalasi hamda qadimgi madaniyatga ega bo‘lgan turkiy dunyo tarixidagi mamlakatlarning anaviy aloqalari ularning iqtisodi va madaniyati rivojiga muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: avesto, eng qadimgi aloqa yo‘llari, O‘rta Osiyo, tranzit aloqalar, buddizm, so‘g‘diylik, Badaxshon, Baxtriya, Marg‘iyona, Xitoy, Binkent, Axsikent, Qanqa, Onadolu, “Shoh yo‘li”, “Oltin yo‘l”, “Kumush yo‘l”, karvonsaroy, rabod, ziravorlar, qimmatbaho toshlar, Kaspiy dengizi.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития экономических и культурных связей между восточным и западным миром в древности и средневековье, а также традиционные связи стран тюркского мира с древней культурой, имеющие важное значение для развития их экономики и культуры.

Ключевые слова: авеста, древнейшие пути сообщения, Средняя Азия, транзитные связи, буддизм, согдийцы, Бадахшан, Бактрия, Маргиёна, Китай, Бинкент, Ахсикент, Ханка, Онадолу, “Царская дорога”, “Золотая дорога”, “Серебряная дорога”, каравансарай, рабод, специи, драгоценные камни, Каспийское море.

Abstract. The article examines the features of the development of economic and cultural ties between the Eastern and Western worlds in ancient times and the Middle Ages, as well as traditional ties of the countries of the Turkic world with the ancient culture, which are important for the development of their economy and culture.

Keywords: avesta, ancient communication routes, Central Asia, transit links, Buddhism, Sogdians, Badakhshan, Bactria, Margona, China, Binkent, Akhsikent, Khanka, Onadolu, “Royal Road”, “Golden Road”, “Silver Road”, caravanserai, Rabod, spices, precious stones, Caspian Sea.

Ipak yo‘lining turkiy dunyo tarixiy jarayonlardagi o‘rni so‘nggi yillarda umumjahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi bo‘lgan vatanimiz tarixini, xususan, uning iqtisodiy madaniy aloqalari tarixini har tomonlama haqqoniy yoritish imkoniyati yanada kengaydi. Xalqimizning qadim tarixiga xolis va haqqoniy baho berish tarixchilarimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Turli xalqlar va mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy-madaniy aloqalar kishilik tarixining barcha davrlarida tinchlikka, ezgulikka va taraqqiyotga xizmat etib kelgan. Qadimgi davr va O‘rta asrlarda Sharq hamda G‘arb dunyolari o‘rtasidagi iqtisodiy-madaniy aloqalarda O‘rta Osiyo, shu jumladan, O‘zbekiston hududi muhim ahamiyatga ega bo‘lganligi ma‘lum. Ulkan Sharq dunyosining tarkibiy bir qismi, Sharq sivilizatsiyasi markazlaridan biri hisoblangan. O‘zbekiston asrlar mobaynida Buyuk Ipak yo‘lining markaziy bo‘g‘ini, Sharq va G‘arb sivilizatsiyalari uchrashadigan, hamkorlik qiladigan hudud sifatida mashhur bo‘lib, xalqaro iqtisodiy-madaniy aloqalarda muhim o‘rin tutgan.

Madaniy aloqalar savdo-sotiq va elchilik munosabatlari, hunarmandchilik, tasviriy san‘at, diniy-falsafiy, axloqiy mezonlar almashuvi, ilm-fanning turli sohalaridagi hamkorlik va boshqa ko‘rinishlarida amalga oshirilib kelingan. Har qanday sivilizatsiyalar taraqqiyotida qo‘shni va

uzoq o'lkalar bilan bo'lgan madaniy aloqalar katta o'rin tutgan bo'lib, turli sabablar tufayli bunday aloqlardan uzilib qolgan jamiyatlarda turg'unlik va inqiroz davri boshlanishi kishilik tarixida ko'p bor kuzatilgan. Turli mamlakatlar va xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalar hamma vaqt tarixiy tadqiqotlarda dolzrb mavzu bo'lib kelgan. Madaniy aloqalar tushunchasi ancha keng ma'noli bo'lib, u kishilik jamiyatlari o'rtasidagi turli ko'rinishdagi aloqalarni o'zida aks ettiradi. Madaniy aloqalar savdo-sotiq va elchilik munosabatlari, hunarmandchilik, me'morchilik, haykaltaroshlik, tasviriy san'at, diniy falsafiy axloqiy me'zonlar almashivu, ilm fanning turli sohalaridagi hamkorlik va boshqa ko'rinishlarida amalga oshirilib kelgan. Har qanday sivilizatsiyalar taraqqiyotida qo'shni va uzoq o'lkalar bilan bo'lgan madaniy aloqalar katta o'rin tutgan bo'li, turli sabablar tufayli bunday aloqlardan uzilib qolgan jamiyatlarda turg'unlik va inqiroz davri boshlanishi kishilik tarixida ko'p bor kuzatilgan. Shu tufayli ham turli mamlakatlar va halqlar o'rtasidagi madaniy aloqalar tarixi, bu aloqalarning yo'nalishlari, ko'rinishlari, umumiy va mahalliy xususiyatlarini o'rganish, tegishli tarixiy konuniyatlarni aniqlash tarix fani oldidagi dolzarb vazifalardan biridir.

Turk dunyosining tarixiy jarayonlarida ipak yo'lining ahamiyati:

Insoniyat sivilizatsiyasining paydo bo'lishi bilan xalqlar o'rtasida moddiy va ilmiy qadriyatlar almashinuviga ehtiyoj paydo bo'ldi. Ayirboshlash karvon yo'llari orqali amalga oshirilgan. Bu yo'llar bo'ylab turli xil yuklar tashilgan va ular ma'lum turdagi tovarlarning ustunligiga qarab tarixan “Lapis Lazuli”, “Jade”, “Oltin”, “Kumush”, “Qahrabo”, “Sable”, “Non” deb nomlangan. Bundan tashqari, ahamiyatiga ko'ra alohida yo'llar mavjud edi. Davlatlararo davlat yo'llari va qadriyatlari davlatlararo organlar, markazlashtirilgan organlar, davlat muassasalari tomonidan nazorat qilingan bo'lib, ularda davlat karvon xavfsizligini ta'minlash va uni qo'llab-quvvatlash xizmatlarini (suv, oziq-ovqat, yem-xashak, dam olish maskanlari, xavfsizlik) kafolatlaydi. Bir nechta shunday yo'llar bor edi: “Xon yo'li”, “Amir yo'li”, “Elchi yo'li” va boshqalar. Ulardan eng kattasi “Buyuk Ipak yo'li” bo'lib, ushbu qit'alararo yo'l orqali olib o'tiladigan asosiy yuklardir. Edverd Hetzel Schaeferning hisob-kitoblariga ko'ra, ushbu yo'nalish bo'ylab bir yuz oltmish xildan iborat o'n sakkizta guruh tovarlari tashilgan. Lekin asosiysi ipak bo'lib, bu yo'lning rivojlanishiga asos bo'lgan va shuning uchun Buyuk Ipak yo'li deb atalgan. Buyuk Ipak yo'li faoliyatining boshlanishi II asrga to'g'ri keladi. Miloddan avvalgi diplomat va razvedka xodimi Chjan Jiang birinchi marta Xitoy uchun G'arb mamlakatlarini kashf qilganida. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bundan oldin Turondan Sharqqa Xitoyga yo'lni So'g'diyona aholisi so'g'dlar ochgan g'arbdan kelgan ellinlar, makedoniyaliklar va salavkiylar esa Turonni shu sanadan ancha oldin kashf etgan.

Shunday qilib, miloddan avvalgi, II asrning ikkinchi yarmini Turonda Sharq va G'arbdan kelgan, shimol va janubga boradigan ikki buyuk yo'l birlashgan davrni hisoblash mumkin. Bu yo'lga xizmat ko'rsatish uchun Turonda quduqlar, sardoblar, qo'riqlash postlari (qo'riqxonalar), bo'sh odamlar joylashgan pochta stansiyalari (“chuqurlar”), mustahkamlangan rabodlar, karvonsaroylar, mehmonxonalar (“langar”lar) qurilgan. Suzuvchi o'tish joylari (“gussarlar”) o'rnatilib, mustahkam ko'priklar va suv o'tkazgichlar qurilgan. Katta savdo karvonlarini tayyorlash zarurati kelajakdagi yo'nalishlarni o'rganishga majbur qildi va original yo'l atlaslari, itenerlar va yo'lichilar paydo bo'ldi. Ammo Buyuk Ipak yo'li paydo bo'lgunga qadar Turon ko'chmanchilari qadimiy karvon yo'llariga asos solganlar, ular bo'ylab Badaxshondan Turonning lapis lazulilari janubi-sharqqa, Xilmenj daryosi vodiysiga, Mesopotamiyaning qadimiy shaharlari Ur, Uruk, Kish, Legash va boshqalar. Bronza davrida qadimgi karvon yo'llari Badaxshon, Baqtriya, Marg'iyona yo'llari orqali Xorazm, So'g'd, hozirgi Markaziy Qozog'iston va Ural bilan

bog‘langan. Xuddi shu savdo yo‘li Turonni Hindistonning Xarappa va Maxanjodaro va Eron shahar sivilizatsiyasi markazi bilan bog‘lagan. Turondan uzoq shimolga, Irgiz va To‘rg‘aygacha bo‘lgan uzoq meridional ko‘chishlar ham bo‘lgan. Hind mollarini Oksus bo‘ylab Kaspiy dengiziga, undan g‘arb va shimolga suv orqali yetkazish ham mumkin edi.

Qadim zamonlardan Turon hududidan qadimiy karvon yo‘llari o‘tgan: “Lapis-Lazuli yo‘li”, “Neft yo‘li”, “Oltin yo‘li”, “Kumush yo‘li”, “Kahrabo yo‘li”, “Sol yo‘li”. Buyuk ipak yo‘li davrida esa “Qirol yo‘li”, “Shoh yo‘li”, “Amir yo‘li”, “Elchilar yo‘li” (“Elchi yo‘li”), “Imperator yo‘li”, “Savdogarlar yo‘li” qurilgan. Buyuk Ipak yo‘lining butun uzunligi bo‘ylab uning asoschilari orasida Turonning ikki xalqi, so‘g‘diylar va turklarning izlari o‘tadi. So‘g‘diylar faqat o‘zlariga tanish bo‘lgan bronza davridan beri mavjud bo‘lgan yo‘llar bo‘ylab IV-III asrlarda o‘zlashtirilgan. Xitoy va ularning turar-joylari Dunxuanda joylashgan. Shunday qilib, Xitoyning kashfiyotchilari Turonning ilk aholisi so‘g‘diylar, Buyuk Ipak yo‘lidagi savdogarlarning hammasi so‘g‘dlar bo‘lgan, degan fikrni aytish mumkin.

Ularning izlari Yaponiyada, hind rajalari saroyida, so‘g‘d savdogarlarining yozuvlari esa Hindiston, Afrika, Iskandariya shaharlari va Nilni Qizil dengiz bilan bog‘lagan kanalda topilgan. So‘g‘diylarning boshqa izlarini Uzoq Sharqda, Xeyduntszyan provinsiyasi va Amur viloyatidan ko‘rish mumkin, Rossiyaning shimolida esa ularning izlari qadimgi Kiyev va boshqa Yevropa shaharlarida topilgan. So‘g‘diylarning xizmatlaridan biri shundaki, Buyuk Ipak yo‘lida savdo tili so‘g‘d tili bo‘lgan. Buyuk Ipak yo‘li rivojiga hissa qo‘shgan Turonlik xalqlardan biri bu turkiy xalqlar bo‘lib, ular kuch-qudrat yetkazib beruvchi va qul sotgan kamtarin rolidan boshlab, tez orada Buyuk Ipak yo‘lining yo‘nalishiga aylangan. Turkiy xalqlarning kiyim-kechak va urf-odatlari Xitoyning kundalik hayotiga, shuningdek, madaniyat, musiqa va raqsga kirdi. “Chacha raqslari”, qadimgi Toshkentdan “G‘arbdan kelgan kanizaklar, aylanayotgan bo‘ronda” raqsi Xitoyda mashhur bo‘ldi. Lekin eng muhimi, turklar bu yo‘lning ustalariga aylandilar. Amir Temur davrida o‘zining yuksak cho‘qqisiga chiqqan Buyuk Ipak yo‘lida xizmat ko‘rsatish va pochta aloqasini yaratishga muvaffaq bo‘ldilar. Eng muhim yo‘llar bo‘ylab quduqlar, sardoblar, qorovul postlari, pochta stansiyalari, karvonsaroylar, rabodlar qurilgan.

Turli mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy-madaniy aloqalarning amalga oshishida xalqaro tranzit va mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘llarning o‘rni katta bo‘lib, ularning asosiy yo‘nalishlarini, yordamchi tarmoqlarini aniqlashtirish katta ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir. So‘nggi yillarda butun dunyoda Buyuk Ipak yo‘li tarixini, demakki, qadimgi xalqlar orasidagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalar tarixini o‘rganishga qiziqish kuchayib bormoqda.

O‘zbekistonning xalqaro aloqalari tobora kengayib borayotgan hozirgi davrda qadimgi yo‘llar yo‘nalishini aniqlashtirish, to‘plangan tajribalardan amaliy foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

Zero, bugungi kunda O‘zbekistonning dunyodagi ko‘plab mamlakatlar bilan amalga oshirayotgan iqtisodiy-madaniy aloqalari rivoji ko‘p jihatdan bu aloqalarining qadimgi davr va o‘rta asrlardagi an’anaviy yo‘nalishlari, xususiyatlari, xarakterli belgilarini o‘rganishga ham bog‘liqdir.

O‘rta asrlarda Ipak yo‘li Antakyadan boshlanib, Gaziantepdan o‘tib, Eron va Afg‘oniston shimolidagi Pomir tekisligiga qadar cho‘zilgan. Bundan tashqari, Anadoluning janubi-sharqiy mintaqasida Gaziantep va Malatyadan o‘tib, Frakiya va Egey sohilidagi Izmir, Qora dengizdagi Trabzon va Sinop, O‘rta yer dengizidagi Alaniya va Antaliya kabi muhim portlar orqali Yevropaga yetib boradi. Xitoy Turkistonida ikki yo‘l tutildi; Shimoldan va janubdan Takla-Makan cho‘li kesib o‘tdi va keyin ikki shox bir-biriga qo‘shilib, G‘arbni Uzoq Sharq va Hindiston bilan Xitoy

bilan bog‘laydigan Ipak yo‘li urf-odatlar va namunalari to‘plami edi san‘at sohasi (buddizm), shuningdek, falsafiy oqimlar va dinlar (buddizm) galleristik san‘atning uzatilishi va almashinuvida yetakchi rol o‘ynagan.

Yevropa Sharqning sifatli ipak va ziravorlari bilan tanishgach, bu mahsulotlarga katta talab paydo bo‘ldi va “Ipak yo‘li” deb nomlangan tarixiy savdo yo‘llari qurildi. Antakya va Tirdan boshlangan Ipak yo‘li Eron va Afg‘onistonning shimolidan o‘tib Pomir mintaqasiga yetib boradi, u yerda sharq va g‘arbdan kelayotgan karvonlar o‘rtasida “Tosh minora” deb nomlangan joyda xarid qilingan. Bir shox Bakradan ajralib, Hindistonga yetib kelgan, ikkinchi shox esa hozirgi Rossiya Turkistonining janubidan o‘tgan.

Xitoyning eng olis nuqtasidan boshlanuvchi bu yo‘l bo‘ylab yuk tashuvchi karvonlar Onado‘lining turli hududlaridan o‘tib, Istanbulda birlashib, so‘ngra Yevropaning ichki qismiga yo‘l olishi nafaqat savdo-sotiqni, balki Osiyo bilan madaniy almashinuvni ham rivojlantirish imkonini berdi. Yevropa, uning izlari bugungi kunda ham ko‘rish mumkin.

Ipakchilik qadim zamonlardan beri ko‘plab xalqlar hayotida juda muhim o‘rin tutgan. Uzoq Sharqdagi ipak va ziravorlar G‘arb dunyosi uchun xalqaro munosabatlarda muhim rol o‘ynagan. Ipak Sharq madaniyatini G‘arbga ham ma‘lum qilgan. Sharqdan G‘arbga ipak va ziravorlar karvonlari Xitoydan Yevropaga savdo yo‘llarini yaratdi. O‘rta asrlarda savdo karvonlari hozirgi Xitoyning Sian shahridan jo‘nab, O‘zbekistonning Qashg‘ar shahriga kelib, Afg‘oniston tekisliklaridan Kaspiy dengizigacha bo‘lgan ikki bo‘lingan yo‘lning birinchisi bo‘ylab yurishardi. ikkinchisi, Qoraqoram tog‘larini kesib o‘tib, Eron orqali Anadoluga yetib borishardi. Ular Anadoludan dengiz orqali yoki Frakiya orqali quruqlik orqali Yevropaga borar edilar.

Sharqdan G‘arbga qarab rivojlangan bu tijorat harakati qadim zamonlardan beri foydalanilgan yo‘l tarmog‘idan foydalandi. Nafaqat ipak, chinni, qog‘oz, ziravorlar va qimmatbaho toshlarni ko‘p tashuvchi, balki qit‘alar o‘rtasidagi madaniy almashinuvni ham ta‘minlagan bu minglab kilometr uzunlikdagi karvon yo‘llari vaqt o‘tishi bilan “Ipak yo‘li” deb atalgan. Ipak yo‘li Osiyoni Yevropa bilan bog‘lovchi savdo yo‘li bo‘lishdan tashqari, mintaqada 2000 yildan buyon yashab kelayotgan madaniyat, din va irqning izlarini ham o‘z ichiga oladi va favqulodda tarixiy va madaniy boylikni taqdim etadi.

O‘rta Osiyo Turk Respublikalari mustaqillikka erishgach, Ipak yo‘lining ham savdo yo‘li, ham tarixiy-madaniy qadriyat sifatida qayta tiklanishi birinchi o‘ringa chiqdi va bu yo‘l bo‘ylab qurilgan eskirgan inshootlarga yangi funksiyalar berib, ularni saqlab qolish va saqlash ishlari boshlandi.

Ipak yo‘lining o‘ziga xos xususiyatlari nimada?

Bu Xitoydan boshlanib, Anadolu va O‘rta yer dengizi orqali Yevropaga cho‘zilgan dunyoga mashhur savdo yo‘lidir.

Miloddan bir necha asr oldin misrliklar, keyinroq esa rimliklar xitoyliklardan ipak sotib olganlar. Tashish keyinchalik ipak yo‘li deb ataladigan yo‘llar bo‘ylab karvonlar orqali amalga oshirilgan.

Ipakchilik qadim zamonlardan beri ko‘plab xalqlar hayotida juda muhim o‘rin tutgan. Uzoq Sharqdagi ipak va ziravorlar g‘arb dunyosi uchun xalqaro munosabatlarda muhim rol o‘ynagan. Ipak Sharq madaniyatini g‘arbga ham ma‘lum qilgan. Sharqdan G‘arbga ipak va ziravorlar karvonlari Xitoydan Yevropaga savdo yo‘llarini yaratdi.

O‘rta asrlarda savdo karvonlari hozirgi Xitoyning Sian shahridan jo‘nab, O‘zbekistonning Qashg‘ar shahriga kelib, Afg‘oniston tekisliklaridan Kaspiy dengizigacha bo‘lgan ikki bo‘lingan yo‘lning birinchisi bo‘ylab yurishardi. ikkinchisi, Qoraqoram tog‘larini kesib o‘tib, Eron orqali

Anadoluga yetib borishardi. Ular Anadoludan dengiz orqali yoki Frakiya orqali quruqlik orqali Yevropaga borar edilar.

Sharqdan G'arbga qarab rivojlangan bu tijorat harakati qadim zamonlardan beri foydalanilgan yo'l tarmog'idan foydalandi. Nafaqat ipak, chinni, qog'oz, ziravorlar va qimmatbaho toshlarni ko'p tashuvchi, balki qit'alar o'rtasidagi madaniy almashinuvni ham ta'minlagan bu minglab kilometr uzunlikdagi karvon yo'llari vaqt o'tishi bilan "Ipak yo'li" deb atalgan. Ipak yo'li Osiyoni Yevropa bilan bog'lovchi savdo yo'li bo'lishdan tashqari, mintaqada 2000 yildan buyon yashab kelayotgan madaniyat, din va irqning izlarini ham o'z ichiga oladi va favqulodda tarixiy va madaniy boyligni taqdim etadi. O'rta Osiyo Turk Respublikalari mustaqillikka erishgach, ipak yo'lining ham savdo yo'li, ham tarixiy-madaniy qadriyat sifatida qayta tiklanishi birinchi o'ringa chiqdi va bu yo'l bo'ylab qurilgan eskirgan inshootlarga yangi funksiyalar berib, ularni saqlab qolish va saqlash ishlari boshlandi.

Xulosalar natijasida o'rganilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Buyuk Ipak yo'lining Markaziy tarmog'i Qoshg'ardan Farg'ona vodiysiga, u yerdan Samarqand, Buxoro, Marv orqali Eron va Suriyagacha yetib borgan. Ma'lumki, aynan shu yo'nalish qadimgi davr va o'rta asrlar davridagi xalqaro aloqalarda muhim o'rin tutgan. Buyuk Ipak yo'lining markaziy tarmog'i, ya'ni hozirgi O'zbekiston hududida orqali o'tgan yo'alishi, uning asosiy va yordamchi tarmoqlari nisbatan yaxshi o'rganilgan. Ilmiy adabiyotlardagi va manbalardagi ma'lumotlarni arxeologik tadqiqotlar bilan solishtirish orqali O'zbekistondagi qadimgi davrdan to arablar istilosi boshlanguniga qadar faoliyat ko'rsatgan yirik o'rta hajmdagi savdo shaharlarini, ularni bir birini bilan bog'lovchi aloqa yo'llarini, bu shaharlarning xalqaro madaniy aloqalaridagi ishtiroki haqida fikr yuritish mumkin. Xususan, O'zbekiston janubidagi Tarmina (Termiz), Maroqanda, Kesh, Yerqo'rg'on, Budrach va boshqa qadim shaharlar, shuningdek, Ustrushona, Shosh va Farg'ona viloyatlaridagi Dizak (Jizzax), Zamin, Samgar, Xadjiston, Binkent, Qanqa, Turmukon, Bob, Axsikent, O'sh, O'zgand kabi shaharlar Buyuk Ipak yo'li bo'yida joylashgan bo'lib, xalqaro savdo va madaniy aloqalarda muhim o'rin tutgan.

Xalqaro tranzit aloqa yo'lining O'zbekiston hududi orqali o'tgan Markaziy trassasi Amudaryodagi Amul (Chorjuy yaqinida) kechuvidan boshlanib, Poykand va Buxoro orqali Samaqandga olib kelgan va Baqtra shahrini Termiz, Akrobat devoni va Navtaka (Kesh Shaxrisabz) yoki Kelif kechuvi va Ksenippa (Naxshab, Karshi) orqali Samarqand bilan bog'lovchi yo'lga kelib ko'shilgan. Samarqanddan sharqqa tomon ketgan yo'l Dizak (Jizzax), Zamin, Xovos, Xarashkent (Qanqa) orqali Shosh poytaxti Binkentga olib kelgan. Bu yerdan esa, O'tror orqali Yettisuvga yoki Farg'ona orqali Qashg'arga ketuvchi yo'llar boshlangan.

Yuqorida biz ko'rib o'tgan karvon yo'llari qadimgi davr va o'rta asrlar davomida nafaqat savdo-iqtisodiy aloqalar amalga oshiriladigan yo'l sifatida, shu bilan birga keng ko'lamdagi madaniy muloqot yuzaga keladigan, ilm-fan va texnologik yangiliklar tarqatadigan, diniy falsafiy ta'limotlar o'zaro ta'sirga kirishadigan muloqot yo'li sifatida ham katta ahamiyatga ega bo'lib keldi. Shu sababli, O'rta Osiyo orqali o'tgan karvon yo'llari, nafaqat iqtisod, balki madaniy hayot rivoji uchun ham muhim o'rin tutib kelgan.

REFERENCES

1. Бартольд В.В История культурной жизни Туркестана. Сочинения Т.II.Ч.1.М., Изд-во восточной литературы, 1963с. 167-433

2. Беттер Е.К Извлечение из книги “Пут и страны” Абус Касым ибн Хавкаля. Труды Среднеазиатского государственного университета. Вы. IV.Археология Средней Азии. 1957. С. 13-39
3. Ибн Хурдодбек. Книга путей и стран. Баку. “Университет”,
4. Мавлонов Ў. Ўрта Осиёда қадимги алоқа йўлларининг шаклланиши ва ривожланиши тарихидан. Тарих, мустақиллик, миллий ғоя.(Республика илмий-назарий анжумани материаллари).Т., “Академия”, 2001. 137-141-бетлар
5. Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. Ташкент: Шарқ, 2000
6. Сагдуллаев А.С Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда Тошкент. 1998.
7. Хошимов М Великий Шелковкй путь и Центральная Азия. Туркестан. Издательство МКТУ, 2005 г.